

Literaturverzeichnis

- Baum, Julius** (1917): *Deutsche Bildwerke des 10. bis 18. Jahrhunderts*. Stuttgart, Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt (Kataloge der Königlichen Altertümersammlung in Stuttgart).
- Ciofini, D.; Osticioli, I.; Pavia, A.; u. a.** (2014): „Removal of overpaintings from easel paintings using QSG Nd:YAG laser“. In: *Applied Physics A*. 117 (1), S. 341–346, doi: 10.1007/s00339-014-8318-2.
- Cooper, Martin** (1998): *Laser cleaning in conservation: an introduction*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Field, Simon J.; Hanna, David C.; Shepherd, David P.; u. a.** (1991): „Ion Implanted Nd:YAG Waveguide Lasers“. In: *IEEE Journal of Quantum Electronics*. Vol. 27 (No. 3), S. 428–434.
- Fuchs, Robert; Jaček, Bert** (2001): „Lasereinigung in der Restaurierung. Folgen für die farbigen Fassungen von Kunstwerken“. In: *Papier Restaurierung: Mitteilungen der IADA*. V. 2, S. 63–71.
- Gómez Morón, Maria Auxiliadora; Ortíz, Pilar; Martín, Jose María; u. a.** (2013): „Laser cleaning to remove overpaint from paintings on canvas and wood“. In: *Lasers in the conservation of artworks IX*. London: Archetype Publications Ltd. S. 207–210.
- Krautheimer, Anna Lisa**, AnnaLisa.Krautheimer@abk.stuttgart.de (2025): Betreff: AW: Anfrage Laserexpertise. [E-Mail] Nachricht an Lydia Weidler (lydia.weidler@stud.abk-stuttgart.de). Gesendet am 4. Dezember 2025, 12:20 Uhr.
- Larson, John; Cooper, Martin; Sportum, Samantha** (2000): „Developments in the application of laser technology for conservation“. In: *IIC Tradition and Innovation. Advances in Conservation. Contributions to the Melbourne Congress 10-14 October 2000*. London: The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. S. 107–110.
- Overmann, Stella** (2018): *Schadensbilder an Gemälden. Mechanisch bedingte Veränderungen und Degradationserscheinungen des Materials*. Masterarbeit. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Resenberg, Laura** (2005): *Zinnober - zurück zu den Quellen*. München: Siegl (Materialien aus dem Institut für Baugeschichte, Kunstgeschichte, Restaurierung mit Architekturmuseum).
- Photonics** (o.J.): *Fluence*. [Online] Verfügbar unter: <<https://www.photonics.com/Dictionary/fluence/d4169>> [zuletzt abgerufen am 28. Februar 2026].
- Rudolph, Pascale** (2002): „Kapitel 2: Grundlagen der Laser-Material-Wechselwirkung“ In: *Physikalische Chemie der Laser-Material-Wechselwirkung mit Ba-Al-Borosilikatglas, AlN, SiC, SiC-TiC-TiB₂*. Dissertation (Doktor der Naturwissenschaft). Berlin: Freie Universität Berlin.

Siano, S.; Agresti, J.; Cacciari, I.; u. a. (2012): „Laser cleaning in conservation of stone, metal, and painted artifacts: state of the art and new insights on the use of the Nd:YAG lasers“. In: *Applied Physics A*. 106 (2), S. 419–446, doi: 10.1007/s00339-011-6690-8.

Stegmüller, Johannah (2012): *Fassungsfreilegung an einem Vesperbild aus dem 14. Jahrhundert*. Unveröffentlichte Dokumentation. Studiengang Konservierung und Restaurierung von Gemälden und gefassten Skulpturen, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

Trotec Laser GmbH (2026): *Nd:YAG Laser. Wie funktionieren sie und welche Anwendungsgebiete gibt es?* [Online] Verfügbar unter: <<https://www.troteclaser.com/de/ressourcen/laser-wiki/nd-yag-laser>> [zuletzt abgerufen am 28. Februar 2026].

Weidler, Lydia (2025): *Dokumentation der Projektarbeit „Nellingsheimer Pietà*. Unveröffentlichte Dokumentation. Studiengang Konservierung und Restaurierung von Gemälden und gefassten Skulpturen, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.